

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ĠAWASHA PAQALIN MAYDALAĠISHTI ISLEP SHIĠIW USHIN KONSTRUKTIV MÁSELELER HÁM OLARDIŇ SHESHIMLERI

Aueзов Onġarbay Pirleshovich,
t.i.d., professor,

Baltaniyazov Adilbay Sarsenbaevich,
t.i.f.d. (PhD),

Urakbaeva Gulayim Muxtar qızı,
4-basqish student, Qaraqalpaqstan awıl xojalıġı hám agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435858>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dalalarni kuzgi shudgorlashdan oldin g‘o‘za poyalarini maydalab dalaga sochib ketadigan g‘o‘zapoya maydalagichni takomillashtirish uchun konstruktiv masalalar va ularning yechimlari so‘z etilgan.

Калит сўзлар. Агротехник талаб, майдалагич, рама, “Г” simon shakl, чегараланган мухит, таянч гилдирак, майдаловчи пичоқ

Аннотация. В данной статье рассмотрены конструктивные задачи и пути их решения, направленные на совершенствование измельчителя хлопковых стеблей, предназначенного для измельчения и равномерного разбрасывания стеблей хлопчатника по полю перед проведением осенней вспашки.

Ключевые слова. Агротехническое требование, измельчитель, рама, Г-образная форма, ограниченная среда, опорное колесо, измельчающий нож

Annotation. This article considers the design challenges and their solutions aimed at improving a cotton stalk shredder intended for shredding and evenly distributing cotton plant residues across the field before autumn plowing.

Keywords. Agrotechnical requirements, crusher, frame, Г-shaped form, limited medium, support wheel, crushing knife

Kirisiw. Awıl xojalıġında paxta jetistiriw procesinde ónim jıynap alıngannan soń atızlarda kóp muġdarda ġawasha paqalı qaldıqları qalıp ketedi. Bul qaldıqlardı nátiyjeli maydalaw hám topıraqqa aralastırıw jerdi keyingi agrotexnikalıq jumıslarġa tayarlawda ayrıqsha áhmietke iye. Sonlıqtan ġawasha paqalların maydalawġa mólsherlengen nátiyjeli hám isenimli texnikalıq qurallardı jaratıw áhmietli máselelerden biri bolıp esaplanadı.

Házirgi kúnde awıl xojalıġında hár qıylı maydalawshı qurılmalar qollanılsa da, olardıń ayırımları konstruktivlik jaqtan quramalılıġı, energiya jumsalıwınıń joqarılıġı yamasa jumıs nátiyjeliliginiń jeterli emesligi menen ajıralıp turadı. Sonıń ushın ġawasha paqalın nátiyjeli maydalay alatuġın, konstrukciyası ápiwayı, isenimli hám ekonomikalıq jaqtan qolaylı bolġan jańa túrdegi maydalaġıshlardı islep shıġıw zárúr bolıp esaplanadı.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Bul maqalada gawasha paqalın maydalađıstı islep shıgıw procesinde júzege keletuđın tiykarđı konstruktivlik máseleler, olardıń texnikalıq sheshimleri hám qurılmanıń jumıs nátiyjeliligini arttırıwǵa qaratılǵan usınıslar kórip shıǵıladı. Sonday-aq, maydalađıstıń tiykarđı jumısshı organları, rama konstrukciyası, maydalawshı pıshaqlardıń jaylasıwı hám basqa da áhmiyetli elementlerdi jetilistiriw máseleleri tallanadı.

Materiallar hám metodlar. Házirgi kúnde dalada jumıs islep atırǵan gawasha paqalın maydalađıshlar paqallardı jumısshı organlarǵa baǵdarlaytuđın hám olardıń jumıs zonasınan shıǵıp ketpewi ushın arawlı úskeneler menen támiyinlenbegen. Sonlıqtan, jumısshı organlar payda etken oraydan qashıwshı hám inerciyalıq kúshler tásirinde gawasha paqallarınıń bir bólegi atız boylap maydalanbastan shashıladı. Bul bolsa keyingi topıraqqa islew beriw jumısların alıp barıwǵa unamsız tásir kórsetedi.

Bunnan maydalawshı mashinanıń jumısshı organı sheklengen kólemde islewi kerek degen másele kelip shıǵadı. Bunday sharayat jaratıw ushın islep shıǵılıp atırǵan gawasha paqalın maydalađıstıń jumısshı organları eki tárepten de pútkil mashina boylap paqaldı baǵdarlaytuđın tosıqlar menen támiyinleniwi, joqarıdan bolsa korpusınıń qaplaması menen jabılǵan bolıwı shárt. Usı tárizde jumısshı organlardıń sheklengen orında islewi ushın sharayat jaratılıp, bul gawasha paqallarınıń tolıq maydalanıwına imkan beredi.

Gawasha paqalların maydalaw jumısları tolıq hám sapalı ámelge asırılıwı ushın maydalaw texnologiyası úsh processten (operatsiyadan) ibarat bolıwı kerek: paqallardı iyiw; olardı kesip, tiykarđı maydalawshı pıshaqqa ótkeriw; paqallardı maydalaw. Ayırım gawasha paqalı maydalađıshlarında paqallardı iyiw arawlı úskeneler járdeminde ámelge asırıladı, bul bolsa qurılmanı quramalastırıp, metall sarplanıwın arttıradı [1; 22-b., 2; 62-64-b]. Gawasha paqalın maydalađıstıń konstrukciyasın ápiwayılastırıp hám metall jumsalıwın azaytıw ushın paqal iyiwshi sıpatında mashina ramasınıń aldınǵı kese balkasınan paydalanıw múmkin.

Paqallardı kesip, tiykarđı jumısshı organ - maydalađıshqa jetkeriw ushın gorizontál tegislikte aylanatuđın pıshaqlardı paydalanıw kerek. Bunday pıshaq sırǵanap kesiwdi támiyinlew menen birge bir qansha joqarı súykeliw kúshin payda etedi. Bunday sharayatta súykeliw kúshi esabınan paqallar pıshaqtıń aylanıw baǵıtı boyınsha qarıq ortasına, yaǵnıy tiykarđı jumısshı organ - maydalađıstıń háreketleniw zonasına túsedı. Bul jumıslardı ámelge asırıp ushın oraq formasında islengen pıshaqtan paydalanıladı. Oraq tárizli pıshaq paqaldı kesiwde súykeliw kúshin payda etiw imkaniyatın beretuđın tegis, sferalıq betke iye.

Kesilgen hám qarıq ortasına túsken gawasha paqalları gorizontál tegislikke jaqın jaǵdayda boladı. Sol sebepli oraq tárizli pıshaqtıń artına ornatılǵan hám gorizontál tegislik boylap aylanatuđın jumısshı organ eki: gorizontál hám vertikal kesiw qırına iye bolıwi, yaǵnıy "Г" tárizli formada islengen bolıwi kerek.

Tiykarđı jumısshı bólim "Г" tárizli formada bolǵanlıǵı sebepli gawasha paqalların maydalaw gorizontál hám vertikal tegisliklerde ámelge asırıladı.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kombinciyaliq jumissli bólektiń tayarlanıwı, hár qıylı formadaǵı eki pıshaqtıń islewi hám maydalanıw tegislikleriniń eki esege artıwı esabınan ǵawasha paqalların tolıq hám júdá mayda bóleklerge kesip maydalanıwı támiyinlenedi. Hár qıylı formadaǵı eki pıshaqtan ibarat birlestirilgen jumissli bólek jaratılıwı hám maydalanıw tegislikleriniń eki esege kóbeyiwi sebepli ǵawasha paqallarınıń tolıq hám mayda bólekleniwi támiyinlenedi.

Izertlew nátiyjeleri. Agrotexnikalıq talaplarǵa muwapıq ǵawasha paqalın maydalaǵısh islep shıǵıldı [8; 5-8-6., 10]. Ǵawasha paqalın maydalaǵısh úsh bólme kórinisinde islengen ramadan ibarat; rama ústi metall qaplama menen jabılǵan, onıń hár bir bólmesi bolsa uzınına paqaldı baǵdarlawshı shitler menen tosılǵan. Ramanıń qaqpaǵında tiykarǵı hám eki járdemshi reduktorlardı ornatiw ushın tesikler bar. Ramanıń aldınǵı kóldeneń balkasına ildiriw qurılıması hám eki biyikligi beyimlesiwsheń-tayanısh dóńgelekler, artqı kóldeneń balkasına bolsa bir biyikligi beyimlesiwsheń tayanısh dóńgelek ornatiwǵan. Orta bólmenniń ústinde bas reduktor ornatiwǵan bolıp, onıń jetekshi vali kardan valına jalǵanǵan, bas reduktordıń jetekshi valına bolsa juldızsha ornatiwǵan.

Qaptal bólmelerdiń ústinde járdemshi reduktorlar ornatiwǵan, olar bir-biri menen mufta járdeminde kesesine gorizont al aralıq val menen tutastırılǵan. Aralıq val eki tayanısh podshipnik, bas reduktor juldızshası qarama-qarsısına ornatiwǵan hám ol menen shinjırlı jetkerip beriwdi payda etiwshi juldızshaga iye. Eki járdemshi reduktorlar vertikal júrgiziwshi vallarǵa ie bolıp, olardıń tómeni ushında dóńgeleklerden hám olarǵa diametral qarama-qarsı óz-ara kesikken tárizde bekkemlengen hár qıylı formadaǵı eki jup pıshaqlardan ibarat jumissli bólimler ornatiwǵan. Pıshaqlardıń birinshi jubi - kesiwshi pıshaqlar oraq tárizli islengen hám dóńgelekke iyinler (pleshik) arqalı biriktirilgen; pıshaqlardıń ekinshi jubi - tiykarǵı maydalawshı pıshaqlar "Г"-tárizli formada islengen hám dóńgelekke júzi joqarıǵa vertikal qaratiwǵan halda ornatiwǵan. Tiykarǵı maydalawshı pıshaqlardıń aylanıw radiusı kesiwshi pıshaqlardıń aylanıw radiusınan kishi.

Ǵawasha paqalın maydalaǵıshıń konstruktiv sxemaları 3.1-súwrette keltirilgen. 3.1, a-súwrette qaptal tárepiinde paqaldı baǵdarlawshı shitlersiz maydalaǵısh; 3.1, b-súwrette ústingi qaplamasız hám paqaldı baǵdarlawshı shitlersiz maydalaǵısh; 3.1, v-súwrette ústingi qaplama hám paqaldı baǵdarlawshı shitleri bar rama; 3.1, g-súwrette bolsa aksonometriya kórinisinde diametral qarama-qarsı óz-ara kesikken tárizde bekkemlengen túrli formadaǵı eki jup pıshaqlardan ibarat bolǵan jumissli bólimler keltirilgen.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-súwret. Islep shıǵılǵan ǵawasha paqalın maydalaǵıstıń konstruktivlik sxeması.

a - maydalaǵıstıń qaptal tárepten kórinisi; b - maydalaǵıstıń joqarıdan kórinisi; v - ústingi metall qaplama hám paqaldi bagdarlawshı shitleri menen úskenelengen rama; g - maydalaǵıstıń jumısshı bólimi; I, II hám III-bólmeler; 1-rama; 2-korpus qaplaması; 3-paqaldi bagdarlawshı shitler; 4,5 hám 6 - tiykargı hám eki járdemshi reduktorlardı ornatiw ushin tesikler; 7 - traktorǵa ildiriw qurılıması; 8 hám 9 - aldınǵı tayanish dóńgelekler; 10 - artqı dóńgelek; 11 - tiykargı reduktor; 12-kardan val; 13 - juldızsha; 14 hám 15 - járdemshi reduktorlar; 16 - aralıq val; 17 hám 18 - muftalar; 19, 20 - tayanish podshipnikler; 21 - juldızsha; 22 - shınjırlı uzatqısh; 23, 24 - vertikal júrgiziw valları; 25, 26 - flanes; 27, 28 - oraq tárizli hám "Г"-tárizli formada islengen pishaqlar; 29 - iyinler; 30-ǵawasha paqalları.

1-súwret. Islep shıǵılǵan ǵawasha paqalın maydalaǵıstıń konstruktivlik sxeması.

Ǵawasha paqalın maydalaǵısh úsh bólime I, II hám III kórinisinde islengen ramadan ibarat. Rama ústinen metall qaplama menen jabılǵan, onıń hár bir bólimi bolsa boyına paqaldi bagdarlawshı shitler penen tosılǵan. Tiykargı hám eki járdemshi reduktorlardı ornatiw ushin tesikler islengen. Ramanıń aldınǵı kóldeneń balkasına traktorǵa ildiriw qurılıması hám eki bálentligi beyimlesiwsheń-tayanish dóńgelekler, arqa kóldeneń balkaǵa bolsa bir bálentligi beyimlesiwsheń-tayanish dóńgelek ornatiwlanǵan. Orta bólime II niń ústinde bas reduktor ornatiwlanǵan bolıp, onıń jetekshi vali kardan vali jalǵanǵan, bas reduktordıń jetekshi valına bolsa shesternya ornatiwlanǵan. Qaptal bólmeler I hám III ústinde járdemshi reduktorlar ornatiwlanǵan, olar bir-biri menen kóldeneń gorizental aralıq val menen muftalar járdeminde jalǵanǵan. Aralıq val eki tayanish podshipnikke ornatiwlanǵan hám bas reduktordıń juldızshalarınıń qarama-qarsısına ornatiwlanǵan hám ol menen shınjırlı jetkerip beriw payda yetiwshi shesternya iye. Eki járdemshi reduktorlar vertikal júrgiziwshi vallarǵa iye bolıp, olardıń tómengi ushında flanesler bar. Hár bir flaneske diametral qarama-qarsı ózara kesiliskeń tárizde bekkemlengen hár qıylı formadaǵı eki jup pishaqlardan ibarat jumısshı bólimler ornatiwlanǵan; pishaqlardıń birinshi jubı - oraq tárizli kesiwshi pishaqlar flaneske iyinler arqalı biriktirilgen; pishaqlardıń ekinshi jubı - tiykargı (maydalawshı) pishaqlar "Г" tárizli formada islengen hám flaneske júzi joqarıǵa vertikal qaratiwlanǵan halda ornatiwlanǵan. Tiykargı maydalawshı pishaqlardıń aylanıw radiusı kesiwshi pishaqlardıń radiusınan kishi.

Juwmaq hám usınıslar. Izertlew nátiyjesinde bar maydalaǵıshlarda ushırasatuǵın tiykargı kemshilikler, sonıń ishinde, jumısshı organlar zonasınan paqallardıń shıǵıp ketiwi, maydalaw procesiniń tolıq ámelge aspıyatuǵınlıǵı hám qurılıstıń quramalılıǵı anıqlandı.

Usı mashqalalardı saplastırıw maqsetinde maydalaǵıstıń jumısshı organları sheklengen ortalıqta islewi támiyinlenetuǵın etip joybarlastırıldı. Bunıń ushın mashına raması metall qaplama hám paqallardı baǵıtlawshı shitler menen úskenelendi. Sonday-aq, ǵawasha paqalların nátiyjeli kesiw hám maydalaw ushın

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

oraq tarizli kesiwshi pishaqlar ham "Г" tarizli maydalawsh pishaqlardan ibarat kombinaciyalangn jumisshi organlar qollanildi.

Usinilgan konstruktivlik sheshimler natijesinde gawasha paqalların gorizontal ham vertikal tegisliklerde bir waqittn zinde maydalanıw imkaniyatı jaratildi. Bul bolsa maydalanıw procesinin natijeliligini arttırıp, paqallardın mayda bleklerge ajiralıwın ham atızga bir tegis tarqalıwın tmiyinleydi.

Paydalanған debiyatlar:

1. Дехконов Б.Х. Обоснование параметров приспособления к двухрусному плугу для глубокой заделки растительных остатков высокостебельных культур: Автореф. дис. ... канд. тех. наук. – Янгиюль, 2003. – 22 с.
2. Саримсаков Б.Р. Комбинациялашган агрегатнинг ғўзапояларни эзиб-бўлаклайдиган тишли ғалтаги параметрларини асослаш: т.ф.д. (DSc) диссертация. – Тошкент, 2020. – 122 б.
3. Ауезов О.П., Балтаниязов А.С. Повышение качества работы измельчителя стеблей хлопчатника за счет конструктивного решения // Вестник Каракалпакского отделения АН РУз. – Нукус, 2018. – №1. – С. 5-8.
4. УзР № IAP 06060. Ғўзапоя майдалагич/ Ауезов О.П., Балтаниязов А.С // Расмий ахборотнома. – 2019. – №12.
5. Ауезов О. П., Турсымуратов С. Е. Разработка полольно-рыхлительной лапы хлопкового культиватора и результаты её испытания //илмий мақолалар тўплами. – 2022. – Т. 235.